

Використання концесій в Україні як основного механізму державно–приватного партнерства

Предмет дослідження. У роботі розглянуто використання видів контрактів, що забезпечують ДПП в Україні. Концесійні контракти є переважаючою формою, тобто концесія є основним механізмом впровадження проектів державно–приватного партнерства в Україні. Показано, що з 2010 було закладено початок розвитку такого партнерства шляхом прийняття закону України про ДПП, і підписання низки перших угод у секторі інфраструктури на регіональному та державному рівнях.

Методи дослідження. При написанні наукової статті використовувались загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: спостереження, опису, аналізу.

Наступним важливим етапом розвитку відповідних інституцій стало прийняття окремого закону про концесії в 2019 році. Автором проаналізовано всі 195 укладених контрактів згідно даних Мінекономіки України. Треба відмітити, що після прийняття закону про концесії в 2019 році було укладено лише 4 угоди. Факт припинення укладання нових концесійних угод може стати предметом окремого дослідження.

Результати роботи. В Європейському Союзі виділяють два види концесії: на виконання робіт та сервісні концесії. Згідно діючому закону про концесію України – строк концесійного договору не перевищує строк, який на день укладення концесійного договору залишився до терміну закінчення дії договору оренди нерухомого майна та становить не менше 5 і не більше 50 років, а згідно Європейського законодавства термін концесії визначається періодом окупності інвестицій.

Висновок. Внаслідок повномасштабного вторгнення агресора в Україну в 2022 році та руйнування об'єктів інфраструктури, значно зросла актуальність залучення капіталу щодо відновлення сектору інфраструктури для забезпечення умов функціонування економіки. Україна знаходиться у стані війни майже останні 2 роки, нові економічні реалії вимагають вдосконалення механізму впровадження ДПП із урахуванням умов глобальної нестійкості. В першу чергу необхідно виправити недоліки низької прозорості інституцій та високого рівня бюрократичних перепон при підготовці проектів та вдосконалення законодавства з питань надання гарантій приватного капіталу.

Ключові слова: державно–приватне партнерство, форми ДПП, концесії, концесіодавець, контракти, концесіонер, об'єкти концесії, відбудова, сектор інфраструктури.

SOLTIS M. F.

Concession contracts in Ukraine as the prime mechanism of Public private partnership

The subject of the study. This article is researching the types of contracts that are used to assure the implementation of Public–Private Partnership (PPP) in Ukraine. Concession contracts are shown to be the predominant contract PPP form to be used in settings in Ukraine. The development of PPP was initiated in Ukraine by adoption of the according PPP legislature (2010) and signing the first set of contracts in infrastructure sector at the state and regional levels.

Research methods. In the article were used general scientific and special research methods, such as observation, description, analysis,

The next important step in development of the appropriate institutions was adopting a separate legislature in 2019 governing the concessions. The author examined all 195 PPP contracts signed based on the date from Ministry of Economics of Ukraine. It is worth outlining that after that law adoption only 4 new concessions contracts were signed. This fact of the quantity of the concession's contracts signing decline can be the subject of separate research exploring the impact factors.

Work results. In European Union the legislature defines two types of concessions: work concessions and service concessions, when Ukrainian Concession Law (2019) does not make this distinguishment. As per the PPP law in Ukraine – the duration of the concession contract cannot exceed the 50 years

and be less than 5 yrs, when the EU legislature defines the duration of the contract which is required to receive the positive returns on the investments.

Conclusions. *After the full-scale invasion of the aggressor into Ukraine in 2022 and mass destruction of the infrastructure sector, the demand for private capital participation in rebuilding of the infrastructure became crucial for allowing survival and proper functioning of Ukrainian economy. As Ukrainian economy survives under war actions for over 2 years, the PPP mechanisms should be brought up to the EU standards to provide effective implementation of the PPP projects in infrastructure sector with an adjustment to the global instability conditions. Thus, it is necessary to improve the quality and transparency of the institutions serving the PPP mechanisms implementation, addressing the problematics of bureaucracy barriers to launch the project and adoption of proper legislature to provide assurance to the private capital.*

Key words: *Public-private partnership, PPP forms, concessions, state partner of concession, contracts, concessioner, object of concession, recovery, infrastructure sector.*

Постановка та актуальність проблеми. Сьогодні в Україні потреба у відновленні сектору інфраструктури є особливо важливою та значущою, так як сектор інфраструктури зазнав значних руйнувань після повномасштабного вторгнення на 147,5 мільярдів доларів станом на квітень 2023 р. [5], у тому числі житлові будівлі – 54,4 млрд. дол., енергетика – 8,3 млрд. дол., інфраструктура і сфера освіти – 9,1 млрд. дол. Отже, використання державно-приватного партнерства може надати можливість розпочати відбудову інфраструктурних об'єктів та забезпечити доступ до необхідного капіталу.

За даними державної агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства для існуючих проектів та проектів у стадії розробки пропонується використовувати саме концесійні договори. Таким чином вивчення концесійних договорів як основного механізму ДПП в Україні є актуальним.

Метою роботи є аналіз використання концесійних контрактів у порівнянні з використанням інших контрактних механізмів, запропонованих законом України «про державно-приватне партнерство» та доцільності використання концесійних контрактних договорів у порівнянні із іншими. Необхідно надати характеристику концесійних контрактів в умовах глобальної нестійкості для реалізації проектів державно-приватного партнерства та з'ясувати чим обумовлено використання в Україні переважно договорів концесій порівняно з іншими видами контрактів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом питань взаємодії держави і приватного сектору в рамках концесійних відносин займаються такі науковці, як Головінов О.М., який

досліджує засади формування державно-приватного партнерства [11]., Надолішній П.І. та Ольшанський О.В. аналізують умови інституалізації публічно-приватного партнерства [12], Воротін, В. Є. та Проданик В. М. [14] досліджують етапи розвитку від регуляторної політики до ДПП, Міжнародний досвід публічного управління інфраструктурними проектами на державному і місцевому рівнях на основі укладення концесійних договорів вивчає Приліпко С. М [15], та інші.

Викладення основного матеріалу. Закон України «Про державно-приватне партнерство» №2404-VI передбачає використання різних видів контрактів. Згідно статті 5 закону [1], формами здійснення ДПП є: концесійний договір, договір управління майном, договір про спільну діяльність, інші форми договорів.

Концесія є однією з основних форм ДПП. Закон про концесію визначає що концесія – форма здійснення державно-приватного партнерства, що передбачає надання концесієдавцем концесіонеру права на створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення), та/або управління (користування, експлуатацію, технічне обслуговування) об'єктом концесії, та/або надання суспільно значущих послуг у порядку та на умовах, визначених концесійним договором, а також передбачає передачу концесіонеру переважної частини операційного ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції [3].

Відповідно до Закону України «Про концесію» ця форма застосовується у випадках, коли державний партнер/концесієдавець здійснює передачу концесіонеру переважної частини операційного ризику, що охоплює ризик попиту та/

або ризик пропозиції. При цьому джерелом переважної частини доходів концесіонера є платежі від користувачів (споживачів) [1].

В Європейському Союзі концесія регулюється директивою 2014/23/EU OF Європейського парламенту, яка у визначенні концесій розподіляє їх як концесії на виконання робіт та сервісні концесії [17]. Концесія на виконання робіт визначається як контракт, укладений у письмовій формі, за допомогою якого один або більше органів-замовників або організацій-замовників доручають виконання робіт одному або декільком суб'єктам господарювання, винагорода за які полягає або виключно в праві на використання робіт, які є предметом договору або в цьому праві разом з оплатою. Концесія на послуги (або сервісна концесія) визначається як контракт укладений у письмовій формі, за допомогою якого один або більше органів-замовників або організацій-замовників доручають надання та управління послугами, одній чи кільком економічним операторам, виключно у формі права використовувати послуги, які є предметом договору, або в цьому праві разом із оплатою за них. Також на відміну від закону про концесії України, Європейський парламент робить розподіл та дає визначення органів-замовників на трьох рівнях: державний, регіональний та місцевий. Також закон про концесії визначає механізми оцінювання вартості концесії та механізми розрахунку платежів [17]. Європейський закон про концесії має дуже багато виключень на відміну від закону про концесії України, наприклад концесії повітряного сполучення та концесій між двома країнами на державному рівні. Згідно даної директиви для концесій, що тривають більше п'яти років, максимальна тривалість концесії не повинна перевищувати час, який треба концесіонеру, щоб відшкодувати інвестиції, разом із прибутком, прописаних у договірних цілях. А згідно діючому закону про концесію України – строк концесійного договору не перевищує строк, який на день укладення концесійного договору залишився до терміну закінчення дії договору оренди нерухомого майна та становить не менше п'яти і не більше 50 років. У разі якщо орендарем укладено декілька договорів оренди майна і він має намір реалізувати інвестиційний проект на умовах концесії з використанням майна, що є об'єктом оренди за декількома договорами оренди (у тому числі договорами оренди рухомого майна), тоді береться до уваги термін

закінчення дії того договору оренди нерухомого майна, який спливає першим. [3]

Згідно звіту Мінекономіки за даними центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні станом на 01.01.2023 на умовах ДПП укладено 193 договори, з яких реалізується 18 договорів (9 – концесійних договорів, 5 – договорів про спільну діяльність, 4 – інші договори), 162 договори не реалізується (116 – не виконується, 46 – розірвані / закінчився термін дії), 13 призупинені у зв'язку зі збройною агресією російської федерації. [6]. У тому числі: виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл постачання природного газу 5 (Дніпропетровська 1, Житомирська 1, Закарпатська 1, Чернігівська 1), збір, очищення та розподіл води 5 (Закарпатська 1, Запорізька 1, Київська 1, Львівська 2), поводженні з відходами 1 (Полтавська), охорона здоров'я 2 (Київська та Львівська), туризм та відпочинок 2 (Кіровоградська та Одеська), 3 інші сектори (Дніпропетровська, Запорізька та Хмельницька) [6]. Згідно даних Міністерства фінансів Франції станом на 25/03/2022 в процесі реалізації знаходяться більше ніж 30,000 контрактів концесії, 95% з яких є місцевими контрактами у наступних галузях: аеропорти, транспортна інфраструктура, дороги, енергопостачання, водопостачання та каналізація [18]. У порівнянні із Україною зараз виконується 9 контрактів концесій.

Якщо розглянути статистичні дані стану проєктів ДПП за 2012–2016 роки, то бачимо, що більшість угод ДПП було укладено до 2012 року, тобто до впровадження нового закону «Про концесію». Також спостерігається тенденція до збільшення використання концесійних контрактів як механізму ДПП.

Дані за 2012–2016 рік та звіт Мінекономіки показують використання 153 концесійних договорів з 186 тобто 82,2% та 9 з 18 активних договорів 51,6% відповідно. [6].

Треба звернути увагу, що новий закон про концесії був прийнятий у 2019 році [7]. Станом на 2019 рік було підписано 158 угод концесій, які не корегуються законом про концесії. Згідно звіту Мінекономіки [6] на 01.01.2023 було підписано 193 угоди, 162 з яких не реалізуються. Дані з 2017 по 2023 надані Мінекономіки України згідно відповіді про надання доступу до публічної інформації [16].

Таблиця 1. Динаміка росту проектів у розрізі форми ДПП

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ДПП	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	4
Спільна діяльність	32	31	33	31	32	33	35	37	38	38	38	39
Концесія	79	128	138	146	153	155	158	158	161	161	161	161
Разом	111	159	171	177	186	190	195	197	201	202	202	204

Джерело: [7]

Після реформи 2019 р., результатом якої був окремий закон про концесії, протягом наступних 2 років уклали всього 4 нові угоди для реалізації проектів ДПП [8], що може свідчити про недосконалість та низьку ефективність впроваджених реформувань механізму ДПП в Україні. Однак слід взяти до уваги зниження бізнес-діяльності через фактор пандемії. Якщо подивитися на рівень іноземних інвестицій в Україні, то його мінімум згідно даних UNSTAD припадає на 2018 та 2021 роки [9], (Мал 1).

Згідно діаграми малюнку 1, перші суттєві іноземні інвестиції прийшли в Україну в 1998–1999 роках. В цей період ще не існувало жодних необхідних інституцій для впровадження державно-приватного партнерства. Їх поява та розвиток зайняли багато часу. Важливим кроком було прийняття закону про державно-приватне партнерство у 2010 році. Першим закінченим етапом вважається прийняття в 2019 році закону про концесій як окремого законодавчого ак-

ту. Одним із факторів неефективності реформи є тривалі бюрократичні процедури, адже підготовка до реалізації проектів може займати від 1,5 до 2 років, за які можуть змінитися багато макроекономічних та мікроекономічних факторів а також загальна ситуація в країні—бенефіціарі.

Згідно даних про поточні проекти державної організації «Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства» (далі – Агенція ДПП) яка була заснована у 2019 році та належить до сфери управління Мінекономіки, основною функцією якої є здійснення заходів для реалізації в Україні якісних та інвестиційно-привабливих проектів державно-приватного партнерства у різних сферах економіки, представлено дані про 13 поточних проектів (з 193 які показані у звіті Мінекономіки), але тільки два проекти знаходяться у стані укладеного концесійного договору, обидва ці проекти мають об’єкти концесій у регіоні активних військових дій: Концесія спеціалізованого морського порту «Ольвія», Конце-

Рисунок 1. Діаграма іноземних інвестицій в Україну за 1990–2022 рр.

сія спеціалізованого морського порту «Херсон». Для інших проектів не встановлені дати по завершенню поточного етапу, що каже на користь тезису Transparency International щодо тривалих бюрократичних процедур на етапах підготовки та вивчення доцільності проектів ДПП.

У рамках вдосконалення механізмів впровадження проектів ДПП в Україні було внесено законопроект №7508, покликаний удосконалити механізм державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованої інфраструктури. Згідно аналізу проведеного Transparency International було виявлено наступні ризики цього законопроекту пов'язані з: загальними аспектами здійснення ДПП/концесії; проведенням конкурсу на визначення приватного партнера/концесіонера та укладенням договору за його результатами; фінансовими та майновими аспектами здійснення ДПП/концесії; підготовкою та відбором проектів з відновлення інфраструктури та економіки, будівництва житла з допороговим значенням; не оприлюдненням інформації про конкурси на визначення приватного партнера/концесіонера [9]. Треба зауважити, що хоча у законі про державно-приватне партнерство вказано 5 різних видів контрактів, основна увага припадає саме на концесійні контракти. За даними Мінекономіки [6], з 18 ак-

тивних контрактів 5 є концесійними, 4 договори – про спільну діяльність і 4 з іншим невказаним типом договору. Даний факт ілюструє тезу про не оприлюднення інформації щодо проведення конкурсів, аукціонів та форм контрактів. Тобто має місце ще один недолік існуючих інституцій ДПП, зокрема недотримання принципу прозорості.

У світовій практиці публічно-приватного партнерства виділяється 9 видів номенклатури контрактів[10], а саме: Проектування – Будівництво, Фінансування–Експлуатація, Обслуговування (DBFO); Проектування–Будівництво–Управління– Фінансування (DCMF) – які рекомендовано використовувати для створення нових об'єктів інфраструктури, Будівництво Експлуатація Трансфер (BOT), Будівництво Власність Використання Трансфер (BOOT), Будівництво Трансфер Використання (BTO) – які також рекомендовано використовувати для створення нових об'єктів інфраструктури, Реабілітація Використання – Передача (ROT), Концесії (C) – рекомендовано використовувати для існуючих об'єктів інфраструктури. Також існує приватна фінансова ініціатива (PFI) – яка рекомендована до використання для створення нових об'єктів інфраструктури, Експлуатація та технічне обслуговування (O&M) – для існуючих об'єктів інфраструктури, Афермаж (A). Договір афермажу подібний до

Row Labels	25	30	35	більше 20	не визначено	Grand Total
<input type="checkbox"/> підготовка проекту	151.4			10	293.9	455.3
<input type="checkbox"/> концесія	151.4			10	293.9	455.3
Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування у м. Львові				10		10
Концесія залізничної станції м. Львів						
Концесія І та контейнерного терміналу у Чорноморську					100	100
Концесія міжнародного аеропорту "Рівне"					55	55
Концесія міжнародного аеропорту "Херсон"					68	68
Концесія міжнародного аеропорту "Чернівці"					56.9	56.9
Концесія пасажирського терміналу міжнародного аеропорту "Вінниця"					14	14
Пілотний проєкт концесії залізничних вокзалів: міст Харків, Дніпро, Вінниця, Жемльницький, Миколаїв, Чоп та Київ	151.4					151.4
Програма ДПП у дорожній галузі						
<input type="checkbox"/> не визначено Договір про спільну діяльність						
Проект державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я						
<input type="checkbox"/> ТЕО					10	10
<input type="checkbox"/> концесія					10	10
Концесія залізнично-паромної переправи у Чорноморську					10	10
<input type="checkbox"/> укладено договір	7.5	85				92.5
<input type="checkbox"/> концесія	7.5	85				92.5
Концесія спеціалізованого морського порту "Ольвія"			85			85
Концесія спеціалізованого морського порту "Херсон"		7.5				7.5
Grand Total	151.4	7.5	85	10	303.9	557.8

концесії, при використанні якого зазвичай держава залишається відповідальною та несе капітальні витрати. Такі контракти можуть не підпадати під ознаки ДПП залежно від тривалості контракту. Наступним є договір управління, коли держава зберігає право власності на активи, а також відповідальність за капітальні витрати, тоді як експлуатацією та обслуговуванням займається приватний сектор. Ці види контрактів обмежені на 3–5 років та використовуються виключно для існуючих об'єктів інфраструктури. Договір франшизи використовується для угоди, подібної до концесії, договору оренди, чи афермажу. [10]. В законі про державно–приватне партнерство ці механізми не розглянуті, визначення інших форм договорів не надає прозористі в тому, яка саме форма контракту має бути використана.

Висновки

Сьогодні в Україні потреба у відновленні сектору інфраструктури є особливо важливою та значущою, так як сектор інфраструктури особливо зазнав значних руйнувань та знищення після повномасштабного вторгнення. Таким чином використання ДПП може надати можливість розпочати відбудову інфраструктурних об'єктів та забезпечити доступ до необхідного капіталу.

Аналіз розглянутих даних показує, що концесійні договори є основною формою реалізації проектів державно–приватного партнерства в Україні, а сама концесія передбачає надання концесієдавцем концесіонеру права на створення та/або управління об'єктом концесії, та/або надання суспільно значущих послуг, а також передбачає передачу концесіонеру переважної частини операційного ризику, що охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції.

Завершення першого етапу реформи впровадження ДПП зайняло майже 10 років, оскільки закон про ДПП був прийнятий у 2010 році а закон про концесії в 2019 р. По–суті, цей етап закінчився створенням необхідних інституцій (закон про ДПП та закон про концесії), що є однією з передумов розвитку ДПП в Україні, але механізм застосування та впровадження проектів не відповідають світовим стандартам проектів ДПП. Зокрема не визначена інституційна основа для забезпечення ДПП, так як існує дві агенції в різних міністерствах, без чіткого визначення їх відповідальності. Кожна з них виконує лише кон–

сультативну функцію щодо аналізу проектів ДПП, але жодна з них не є регулятором.

Беручи до уваги той факт, що Україна знаходиться у стані війни майже останні 2 роки, необхідно адаптувати механізм впровадження ДПП до умов глобальної нестійкості, виправивши недоліки низької прозорості інституцій та високого рівня бюрократичних перепон при підготовці проектів. Для цього можливо використати існуючий досвід ДПП в інших країнах зокрема в Ізраїлі, де розвиток та реалізація ДПП здійснюється в умовах глобальної нестійкості протягом всього часу існування країни. Також одним із термінових кроків є адаптація законів про ДПП та концесії до світової практики.

Список використаних джерел

1. ЗАКОН УКРАЇНИ №2404–VI Про державно–приватне партнерство URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2404vi-11736> (accessed 28/10/2023)
2. договір концесії морського порту «Ольвія» <https://www.kmu.gov.ua/news/ukladeno-dogovir-koncesiyi-morskogo-portu-olviya-vladislav-kriklij> (accessed 20/11/2023)
3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про концесію <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-IX#Text>
4. Державна організація «Агенція з питань підтримки державно–приватного партнерства» <https://pppagency.me.gov.ua/uk/> (accessed 20/11/2023)
5. \$147.5 billion – the total amount of damages caused to Ukraine's infrastructure due to the war, as of April 2023 Інститут Київської школи економіки <https://kse.ua/about-the-school/news/147-5-billion-the-total-amount-of-damages-caused-to-ukraine-s-infrastructure-due-to-the-war-as-of-april-2023/> (accessed 26/11/2023)
6. СТАН ЗДІЙСНЕННЯ ДПП В УКРАЇНІ <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini> (accessed 29/10/2023)
7. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО–ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ ДПП як механізм ефективної співпраці між державою та приватними партнерами у галузі інфраструктури Київ, жовтень 2017 Офіс Spilno та Міністерство Інфраструктури України <https://mtu.gov.ua/files/%D0%9F%D0%B%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%9F%D0%9F%20%D0%–>

B2%20%DO%A3%DO%BA%D1%80%DO%BO%D1%97%DO%BD%D1%96.pdf (accessed 22/11/2023) РЕФОРМА ДПП ДЛЯ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ: ПЕРСПЕКТИВА ЧИ РИЗИК? <https://ti-ukraine.org/news/reforma-dpp-dlya-povoyennoyi-vidbudovy-perspektyva-chy-ryzyk/> (accessed 01/11/2023)

8. Global foreign direct investment flows over the last 30 years <https://unctad.org/data-visualization/global-foreign-direct-investment-flows-over-last-30-years> (accessed 15/11/2023)

9. World Bank Reference Guide on PPP basics <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/2021-08/PPP%20Reference%20Guide%20Version%203%20-%20PPP%20Basics.pdf> (accessed 26/11/2023)

10. Головінов, О. М. «Концептуальні засади формування державно-приватного партнерства.» Економічний вісник Донбасу 3 (2012): 29.

11. Надолішній, П. І., and Н. В. Піроженко. «Публічно-приватне партнерство в Україні: теоретико-методологічні засади і умови інституціалізації.» Теоретичні та прикладні питання державотворення 10 (2012): 17–52.

12. Ольшанський, О. В., and Олена Сердюкова. «Правові засади регулювання концесійної діяльності в Україні: основні проблеми.» Публічне управління: теорія та практика 2 (2011): 6.

13. Воротін, В. Є., and В. М. Проданик. «Від регуляторної політики до державно-приватного партнерства в публічному секторі України.» Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України 1 (2019): 95–102.

14. Приліпко, С. М. «Міжнародний досвід публічного управління інфраструктурними проектами на державному і місцевому рівнях на основі укладення концесійних договорів.» Державне управління: удосконалення та розвиток 12 (2019).

15. Checklist for Public-Private Partnership Projects World Bank 2014 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/global_checklist_ppp_g20_investment_infrastructure_en_2014.pdf (accessed 26/11/2023)

16. Відповідь на запит Міністерство економіки України № документа: 3304-07/63046-09 Дата реєстрації 21.11.2023 09:48 ЕП: Бігун Надія Валеріївна

17. Consolidated text: Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts (Text with EEA relevance) Text with EEA relevance <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0023-20220101> (accessed 26/11/2023)

18. Звіт Міністерства фінансів Франції по проєкту ДПП (accessed 12//2023) <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/ea5eec09-d399-4df2-86c5-8ac5a02685c2/files/5c5ef520-7857-4c3a-8d37-b6310e0441aa>

References

1. ZAKON UKRAYiNY №2404-VI Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo URL: <https://www.president.gov.ua/documents/2404vi-11736> (accessed 28/10/2023)

2. dohovor kontsesiyi mors'koho portu «Ol'viya» <https://www.kmu.gov.ua/news/ukladeno-dogovir-koncesiyi-morskogo-portu-olviya-vladislav-kriklij> (accessed 20/11/2023)

3. ZAKON UKRAYiNY Pro kontsesiyu <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-IX#Text>

4. Derzhavna orhanizatsiya «Ahentsiya z pytan' pidtrymky derzhavno-pryvatnoho partnerstva» <https://pppagency.me.gov.ua/uk/> (accessed 20/11/2023)

5. \$147.5 billion – the total amount of damages caused to Ukraine's infrastructure due to the war, as of April 2023 Instytut Kyiv's'koyi shkoly ekonomiky <https://kse.ua/about-the-school/news/147-5-billion-the-total-amount-of-damages-caused-to-ukraine-s-infrastructure-due-to-the-war-as-of-april-2023/> (accessed 26/11/2023)

6. STAN ZDIYSNENNYa DPP V UKRAYiNI <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=9fc90c5e-2f7b-44b2-8bf1-1ffb7ee1be26&title=StanZdiisnenniaDppVUkraini> (accessed 29/10/2023)

7. REALIZATsIYa PROEKTIV DERZhAVNO-PRYVATNOHO PARTNERSTVA V UKRAYiNI DPP yak mekhanizm efektyvnoyi spivpratsi mizh derzhavoyu ta pryvatnyimi partneramy u haluzi infrastruktury Kyiv, zhovten' 2017 Ofis Spilno ta Ministerstvo Infrastruktury Ukrainy <https://mtu.gov.ua/files/%DO%9F%DO%BE%D1%81%D1%96%DO%B1%DO%BD%DO%B8%DO%BA%20%DO%AO%DO%B5%DO%BO%DO%BB%D1%96%DO%B7%DO%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%DO%94%DO%9F%DO%9F%20%DO%B2%20%DO%A3%DO%BA%D1%80%DO%BO%D1%97%DO%BD%D1%96.pdf> (accessed 22/11/2023) REFORMA DPP DLYa POVOYeNNOYi VIDBUDOVY: PERSPEKTYVA ChY RYZYK? <https://ti-ukraine.org/news/reforma-dpp-dlya-povoyennoyi-vidbudovy-perspektyva-chy-ryzyk/> (accessed 01/11/2023)

8. Global foreign direct investment flows over the last 30 years <https://unctad.org/data-visualiza->

tion/global-foreign-direct-investment-flows-over-last-30-years (accessed 15/11/2023)

9. World Bank Reference Guide on PPP basics <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/2021-08/PPP%20Reference%20Guide%20Version%203%20-%20PPP%20Basics.pdf> (accessed 26/11/2023)

10. Holovinov, O. M. «Kontseptual'ni zasady formuvannya derzhavno-pryvatnoho partnerstva.» *Ekonomichnyy visnyk Donbasu* 3 (2012): 29.

11. Nadolishniy, P. I., and N. V. Pirozhenko. «Publichno-pryvatne partnerstvo v Ukraini: teoretyko-metodolohichni zasady i umovy instytutsializatsiyi.» *Teoretychni ta prykladni pytannya derzhavotvorennya* 10 (2012): 17–52.

12. Ol'shans'kyi, O. V., and Olena Serdyukova. «Pravovi zasady rehulyuvannya kontsesiyanoi diyal'nosti v Ukraini: osnovni problemy.» *Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka* 2 (2011): 6.

13. Vorotin, V. Ye., and V. M. Prodanyk. «Vid rehulyatornoi polityky do derzhavno-pryvatnoho partnerstva v publichnomu sektori Ukrainy.» *Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrainy* 1 (2019): 95–102.

14. Prylipko, S. M. «Mizhnarodnyy dosvid publichnoho upravlinnya infrastruktturnymy proektamy na derzhavnomu i mistsevomu rivnyakh na osnovi ukladennya kontsesiynykh dohovoriv.» *Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok* 12 (2019).

15. Checklist for Public-Private Partnership Projects World Bank 2014 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/global_checklist_ppp_g20_investmentinfrastructure_en_2014.pdf (accessed 26/11/2023)

16. Vidpovid' na zapyt Ministerstvo ekonomiky Ukrainy № dokumenta: 3304-07/63046-09 Data reyes-tratsiyi 21.11.2023 09:48 EP: Bihun Nadiya Valeriyivna

17. Consolidated text: Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0023-20220101> (accessed 26/11/2023)

18. Zvit Ministerstva finansiv Frantsiyi po proek-takh DPP (accessed 12//2023) <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/ea5eec09-d399-4df2-86c5-8ac5a02685c2/files/5c5ef520-7857-4cba-8d37-b6310e0441aa>

Дані про автора

Солтіс Марія Федорівна,

аспірантка, кафедра економічної теорії, макро- та мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

ORCID ID 0009-0003-4660-0095

Data about the author

Maria Soltis,

Phd student department of economic theory, macro- and microeconomics Taras Shevchenko National University of Kyiv